

Original paper

ETNOESTETIK MADANIYAT- BO'LAJAK O'QITUVCHI SHAXSINING MA'NAVIY FAZILATI SIFATIDA

© G.F.Erkinjonova¹✉

¹Qo`qon universiteti, Qo`qon, O`zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Etnoestetik madaniyat, milliy qadriyatlar va estetik tushunchalar orqali bolalarning dunyoqarashini shakllantirishda bo'lajak o'qituvchining ma'naviy fazilatlari muhim rol o'ynaydi. Pedagogning shaxsiy sifatleri va uning ma'naviy rivojlanishi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyati, uning ta'lim berish uslubi va bolalar bilan ishlashdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

MAQSAD: Ushbu maqolaning maqsadi, bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyatini shakllantirishning ahamiyatini o'rganish va bu jarayonda uning ma'naviy fazilatlarning rivojlanishini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili – etnoestetik madaniyat va pedagogning ma'naviy fazilatlari haqidagi ilmiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – bo'lajak o'qituvchilar bilan suhbatlar, so'rovnomalar va amaliy kuzatishlar o'tkazildi. Taqqoslash va tahlil – pedagogik faoliyatdagi etnoestetik yondashuvlarning samaradorligi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyati uning o'z shaxsiyatini rivojlantirishda, bolalar bilan samarali aloqalar o'rnatishda va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishda muhim ahamiyatga ega. Etnoestetik madaniyatni shakllantirish orqali o'qituvchilar milliy qadriyatlarni bolalarga o'rgatish va ularning dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA: Bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyatini shakllantirish, uning ma'naviy fazilatlarni rivojlantirish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Shuningdek, etnoestetik madaniyat o'qituvchining kasbiy faoliyatini yanada boyitadi va bolalarga milliy qadriyatlar asosida ta'lim berish imkoniyatini yaratadi.

Tayanch so'zlar: Etnoestetik madaniyat, bo'lajak o'qituvchi, ma'naviy fazilatlar, pedagogik faoliyat, milliy qadriyatlar, ta'lim jarayoni.

Iqtibos uchun: Erkinjonova G.F.Etnoestetik madaniyat-bo'lajak o'qituvchi shaxsining ma'naviy faziati sifatida // Inter education & global study. 2025. №3(1). B.43-51

ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДУХОВНАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

© Г.Ф.Еркинжонова^{1✉}

¹Кокандский университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

Введение: Этноэстетическая культура, национальные ценности и эстетические представления играют важную роль в формировании мировоззрения детей. Личные качества педагога и его духовное развитие способствуют повышению эффективности учебного процесса. Этноэстетическая культура будущего учителя оказывает непосредственное влияние на его стиль преподавания и успехи в работе с детьми.

Цель: Цель данной статьи - изучить важность формирования этноэстетической культуры будущего учителя и проанализировать развитие его духовных качеств в этом процессе.

Материалы и методы: Анализ научной литературы - изучены научные источники по этноэстетической культуре и духовным качествам педагога. Эмпирические исследования - проведены беседы, опросы и практические наблюдения с будущими учителями. Сравнительный анализ - изучена эффективность этноэстетического подхода в педагогической деятельности.

Обсуждение и результаты: Результаты исследования показали, что этноэстетическая культура будущего учителя играет ключевую роль в развитии его личности, установлении эффективных контактов с детьми и достижении успеха в учебном процессе. Формирование этноэстетической культуры позволяет учителям передавать национальные ценности детям и расширять их мировоззрение.

Вывод: Формирование этноэстетической культуры будущего учителя, развитие его духовных качеств способствует эффективной организации учебного процесса. Кроме того, этноэстетическая культура обогащает профессиональную деятельность учителя и создает возможности для обучения детей на основе национальных ценностей.

Ключевые слова: Этноэстетическая культура, будущий учитель, духовные качества, педагогическая деятельность, национальные ценности, учебный процесс.

Для цитирования: Еркинжонова Г.Ф. Этноэстетическая культура как духовное качество будущего учителя // Inter Education & Global Study. 2025. №3(1). С. 43-51.

ETHNOESTHETIC CULTURE AS A SPIRITUAL VIRTUE OF A FUTURE TEACHER

© Guljaxon F.Erkinjonova ^{1✉}

¹Kokand University, Kokand,Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Ethnoesthetic culture, national values, and aesthetic concepts play a significant role in shaping children's worldview. The personal qualities of the teacher and their spiritual development contribute to the effectiveness of the educational process. The ethnoesthetic culture of the future teacher directly impacts their teaching style and success in working with children.

AIM: The purpose of this article is to examine the importance of forming the ethnoesthetic culture of the future teacher and analyze the development of their spiritual qualities in this process.

MATERIALS AND METHODS: Analysis of scientific literature – studies of scientific sources on ethnoesthetic culture and the spiritual qualities of the teacher. Empirical research – interviews, surveys, and practical observations with future teachers. Comparative analysis – studying the effectiveness of the ethnoesthetic approach in pedagogical activities.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the research showed that the ethnoesthetic culture of the future teacher plays a key role in the development of their personality, establishing effective communication with children, and achieving success in the educational process. By forming the ethnoesthetic culture, teachers are able to teach national values to children and broaden their worldview.

CONCLUSION: The formation of the ethnoesthetic culture of the future teacher and the development of their spiritual qualities contribute to the effective organization of the educational process. Moreover, the ethnoesthetic culture enriches the teacher's professional activity and creates opportunities to teach children based on national values.

Keywords: Ethnoesthetic culture, future teacher, spiritual qualities, pedagogical activity, national values, educational process.

For citation: Guljaxon F.Erkinjonova Ethno-aesthetic culture as a spiritual quality of the future teacher // Inter Education & Global Study. 2025. №3(1). P. 43-51.

Bugungi tez sur'atlarda o'zgarib borayotgan ijtimoiy-madaniy muhitda oliy pedagogik ta'lim oldida turgan ustuvor vazifalardan biri – bo'lajak o'qituvchilarning umumiy madaniyatini, ayniqsa, milliy estetik madaniyatini shakllantirishdan iborat. Shaxsning madaniy rivoji, uning o'z millatiga mansubligini anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va go'zallikka intilishini tarbiyalash ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib bormoqda. Madaniyat va milliy o'zlik tushunchalari bir-biridan ajralmas bo'lib, shaxsning madaniy shakllanishi uning milliy xarakteri va o'zligini anglash jarayoni bilan chambarchas bog'liq[1]. Ayniqsa, estetik madaniyat – bo'lajak o'qituvchining umumiy madaniyatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida uning ichki dunyosini uyg'unlashtiradi, go'zallikka intilishini, madaniy qadriyatlarni anglashini, ularni o'z faoliyati va xulqida namoyon eta olishini ta'minlaydi[2]. Estetik madaniyatning shakllanishi, o'z navbatida, o'qituvchining tarbiyaviy ta'sirchanligini oshiradi, uni o'quvchilarga nafaqat bilim, balki

estetik dunyoqarash, did va badiiy-estetik saviya bera oladigan yetuk pedagog shaxsiga aylantiradi.

Adabiyotlar tahlili

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirishga doir strategik hujjatlar – xususan, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” hamda “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturlarida milliy tarbiya, estetik qadriyatlar va madaniy merosni yoshlar ongiga singdirish masalalari ustuvor deb e’tirof etilgan[3].

Ilmiy adabiyotlarda ushbu masala turli jihatlarida yoritilgan: shaxsning madaniy shakllanishi, uning milliy o‘ziga xosligi va estetik qarashlari o‘rtasidagi bog‘liqlik G.G. Magaril-Igoryan, M.A. Danilova, T.L. Oskolkova, I.P. Plujnik, N.A. Tatarenkova, Ye.N. Gvozdeva, V.Ye. Chernoskutov, Ye.V. Bondarevskaya, M.A. Verb, O.S. Gazman, V.N. Lipskiy, B.M. Nemenskiy kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan[4–8]. Jumladan, Ye.V. Bondarevskaya estetik tarbiyani shaxsning madaniy o‘sishi vositasi sifatida talqin qilgan bo‘lsa[5], B.M. Nemenskiy o‘qituvchining estetik saviyasi uning kasbiy salohiyatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri ekanligini asoslagan[8].

O‘zbekistonlik olimlardan Q. Yo‘ldoshev shaxs tarbiyasida milliy qadriyatlarning ahamiyatini yoritgan[9], Z. Qodirova va M. Usmonxo‘jayev esa maktabgacha va pedagogik ta’limda milliylik va estetik yondashuv integratsiyasi zarurligini ta’kidlab o‘tgan[10]. Bu boradagi adabiy manbalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, milliy estetik madaniyatning tarkibi, uni shakllantirish mezonlari va bo‘lajak o‘qituvchi shaxsiy sifat sifatida bu fazilatni rivojlantirish mexanizmlari hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ayni shu holat – ya’ni, bo‘lajak o‘qituvchini milliy estetik madaniyat tashuvchisi sifatida shakllantirishga ijtimoiy ehtiyoj mavjudligi va ushbu fazilat modelining nazariy asoslari yetarlicha aniqlanmaganligi ushbu maqola mavzusining dolzarbligini belgilaydi. Shu boisdan, maqolaning maqsadi – pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining milliy estetik madaniyati tushunchasini aniqlashtirish, uning tuzilishi va shakllanganlik mezonlarini asoslab berishdan iboratdir.

Tadqiqot metodlari

Ushbu tadqiqotning nazariy-metodologik asosini shaxsning etnoestetik madaniyatini chuqur o‘rganish va tahlil qilishga qaratilgan kompleks yondashuvlar tashkil etadi. Shulardan biri – tizimli yondashuv bo‘lib, unda estetik madaniyatni o‘quvchining kasbiy va shaxsiy rivojlanishining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shuningdek, madaniyatning falsafiy mohiyatini anglash zarurati ta’limning barcha bosqichlarida, jumladan, pedagogik ta’limda ham muhim o‘rin tutadi. Bu borada A.B. Nevelev tomonidan ilgari surilgan inson shaxsi madaniyat bilan uyg‘un rivojlanishi haqidagi g‘oyalar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular uzluksiz rivojlantiruvchi ta’lim konsepsiyasida (V.S. Neveleva, N.L. Xudyakova) o‘z ifodasini topgan[11]. Shuningdek, tilning madaniyatni aks ettiruvchi va ifodalovchi asosiy omil sifatidagi roli (D.D. Sanjina), estetik

madaniyatni tizimli-dinamik ta'lim jarayonida integrativ yondashuv asosida tushunishga qaratilgan ilmiy qarashlar (O.V. Suxodolskaya-Kuleshova) ham tadqiqotga konseptual asos bo'ldi[12–13].

Shaxs madaniyatini estetik va milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda tarbiyalash g'oyalari o'zbek pedagogikasida ham chuqur ildiz otgan. Masalan, Q. Yo'ldoshev shaxs tarbiyasini milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda olib borish zarurligini asoslagan bo'lsa, Z. Qodirova va M. Usmonxo'jayev ta'lim jarayonida estetik dunyoqarashni shakllantirishda madaniy meros va badiiy didni uyg'unlashtirish muhimligini ta'kidlagan[14–15]. N. To'raqulov esa bo'lajak o'qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligini pedagogik jarayonning muhim elementi sifatida asoslab bergan[16]. Bunday yondashuvlar tadqiqotda tanlangan masalani yanada puxta va kontekstga mos yoritish imkonini beradi.

Tadqiqot narrativ tahlil usuliga asoslangan bo'lib, bu usul o'rganilayotgan sifatning mazmunini ochib berish, uning tarkibiy qismlarini aniqlashtirish va izchil pedagogik talqin qilish imkonini yaratdi. Tanlangan sifat strategiyasi — ekspert yondashuvi doirasida tadqiqot mavzusiga oid dolzarb manbalarni aniqlash, saralash va tizimli tahlil qilish jarayonlari amalga oshirildi. Qidiruvda "estetik madaniyat", "milliy qadriyatlar", "go'zallikni idrok etish", "etnoestetik tarbiya", "shaxs madaniyati", "pedagogik estetik tafakkur", "milliy-estetik madaniyat" kabi kalit so'zlardan foydalanildi. Tanlangan metodologik asos va ilmiy yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarda milliy estetik madaniyatni shakllantirish mexanizmlarini tushuntirish, ushbu fazilatning pedagogik modelini ishlab chiqish, uni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish uchun nazariy poydevor yaratishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, etnoestetik madaniyat pedagogik adabiyotlarda ko'proq shaxsning umumiy madaniy darajasi bilan bog'liq holda yoritiladi. O'zbekistonlik yetakchi pedagog va psixolog olimlar, jumladan, Q. Yo'ldoshev, M. Usmonxo'jayev, Z. Qodirova, B. Yusupova, S. Mavrin, N. To'raqulovlarning tadqiqotlarida estetik madaniyat insonning ma'naviy dunyosini boyitish, go'zallikni idrok etish, estetik faoliyatda namoyon bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'lanadi[17–21].

Q. Yo'ldoshev ta'kidlaganidek, milliy madaniyat jamiyatning ma'naviy negizi bo'lib, shaxsda estetik did va go'zallikka bo'lgan ehtiyojni uyg'otadi. U bu jarayonda estetik tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri – shaxsni o'z milliy qadriyatlariga asoslangan holda tarbiyalash deb hisoblaydi[17]. M. Usmonxo'jayevning fikricha, o'qituvchi shaxsida estetik madaniyatning shakllanishi uning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismidir; bunda pedagogik jarayon vositasida milliy estetik me'yorlar va qadriyatlar asosida faoliyat olib borish ko'nikmalari muhim o'rin tutadi[18].

Z. Qodirova maktabgacha va pedagogik ta'lim tizimida estetik tarbiya bilan madaniy merosni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bolalarda estetik dunyoqarash, go'zallikka intilish va estetik qadriyatlarga sadoqat aynan milliy madaniyatga asoslangan holda shakllantiriladi[19].

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bo'lajak o'qituvchining milliy estetik madaniyati quyidagi tarkibiy qismlar orqali namoyon bo'ladi:

1-jadval Bo'lajak o'qituvchining milliy estetik madaniyatini ifodalovchi asosiy tarkibiy qismlar

No	Tarkibiy qism nomi	Mazmuni
1	Shaxsiy milliy estetik qadriyatlar	Go'zallikka intilish, milliy badiiy merosni qadrlash, estetik ehtiyojga ega bo'lish
2	Milliy estetik manzara	Milliy madaniyatga asoslangan tasavvurlar, go'zallik qonuniyatlari haqidagi bilimlar
3	Estetik faoliyat ko'nikmalari	Estetik mezonlarda fikrlash, ijodiy ifoda qilish, kommunikativ estetik faoliyatga tayyorlik

N. To'raqulovning fikricha, o'qituvchi estetik tarbiya subyekti bo'lishi uchun avvalo o'zi estetik madaniyat egasi bo'lishi zarur. Bu sifat uning darslarida, didaktik vositalar tanlashda, muomala madaniyatida va hattoki tashqi ko'rinishida ham namoyon bo'ladi[20]. S. Mavrin va B. Yusupovaning tadqiqotlarida esa shaxsning estetik madaniyati – bu estetik ong va faoliyat birligi sifatida talqin qilinadi. Ularning ta'kidlashicha, bu birlik orqali insonda uyg'unlik, go'zallikka bo'lgan ehtiyoj va axloqiy-estetik idealga intilish shakllanadi[21].

2-jadval. Bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyatini ifodalovchi asosiy sifatlar va baholash mezonlari

No	Namoyon bo'lish shakli	Izohi
1	Etnoestetik qadriyatlarga ongli munosabat	Talaba o'zining milliy badiiy, estetik qadriyatlarini anglaydi, ularga hurmat bilan yondashadi
2	Shaxsiy estetik dunyoqarash va tasavvurlar tizimi	Go'zallik haqidagi tasavvurlari milliy madaniyat asosida shakllangan, estetik mezonlarga tayangan
3	Kasbiy va shaxsiy faoliyatda estetik tamoyillarni qo'llash	O'qituvchilik faoliyatida etnoestetik madaniyatni didaktik va tarbiyaviy jihatdan amalga oshira oladi
4	Etnoestetik kompetensiyaning shakllanganlik darajasi	Yuqoridagi komponentlar asosida baholanadi; bu kasbiy yetuklik mezonlaridan biri hisoblanadi

Bu jihatlar bo'yicha shakllanganlik darajasi — talabanning estetik kompetensiyasining darajasini belgilovchi mezon sifatida xizmat qiladi. Shuning uchun pedagogika oliy ta'lim muassasalarida milliy estetik madaniyatni shakllantirish optimal pedagogik sharoitlar asosida tashkil qilinishi lozim.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyati uning shaxsiy tajribasi, milliy qadriyatlarga asoslangan estetik munosabati va kasbiy faoliyatidagi estetik ifodalanish darajasi bilan bevosita bog'liq. Ushbu sifatning shakllanishi avvalo, ta'lim jarayonida yaratib berilgan pedagogik shart-sharoitlarga, estetik tarbiya vositalarining samaradorligiga va o'quv dasturlariga kiritilgan etnoestetik komponentlarga bog'liq.

Tadqiqot davomida aniqlanganidek, talabalar etnoestetik madaniyatning mazmuniy komponentlarini bilishlari mumkin, biroq ularning amaliy ifodasida individual tafovutlar mavjud. Bu esa mazkur madaniyatni shakllantirishda faqat nazariy bilimlar emas, balki estetik faoliyat va estetik muhit bilan o'zaro ta'sir muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, olingan natijalar G'arb va Sharq pedagogikasida estetik tarbiya jarayonining yondashuvlari o'rtasida farqlar borligini ko'rsatadi. Xususan, O'zbekiston sharoitida milliy qadriyatlarga asoslangan estetik tarbiya shakllari yanada chuqurroq o'rganilishi, ularni kasbiy tayyorgarlik jarayoniga integratsiyalash zarurligi aniqlanmoqda. Bu esa pedagogik ta'limda etnoestetik madaniyatni rivojlantirishning dolzarbligini isbotlaydi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalarni chiqarish mumkin:

Birinchidan, pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining etnoestetik madaniyati – bu ularning milliy estetik qadriyatlar, go'zallik haqidagi bilimlar va o'ziga xos madaniyatga ega bo'lgan ijtimoiy muhit bilan estetik o'zaro ta'sir usullariga asoslangan holda shakllanadigan dunyoga estetik munosabatidir.

Ikkinchidan, bo'lajak o'qituvchining etnoestetik madaniyati tuzilmasi uning dunyo bilan o'zaro estetik aloqasini ifodalovchi shaxsiy etnoestetik tajriba asosida belgilanadi. Ushbu tajribaning tarkibiy qismlari – mazkur sifatning shakllanganlik mezonlari sifatida xizmat qiladi.

Uchinchidan, etnoestetik madaniyat dinamik xarakterga ega bo'lib, uning rivojlanishi shaxsning milliy madaniyatidagi estetik tajriba komponentlarining o'zaro aloqadorlikda ishlashiga bog'liqdir. Etnoestetik madaniyat pedagogik ta'lim tizimida ta'lim natijasi sifatida qaraladi va u bo'lajak o'qituvchining umuminsoniy estetik madaniyatini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Biroq, etnoestetik madaniyatning o'ziga xosligi va uning universalligi o'rtasidagi bog'liqlik hali ham to'liq o'rganilmagan. Shu bilan birga, etnoestetik madaniyat shakllanganlik darajasini belgilovchi mezonlar bo'yicha aniq ko'rsatkichlarning yetarli emasligi ushbu yo'nalishda chuqurroq ilmiy izlanishlarni talab qiladi. Talaba shaxsining etnoestetik tajribasini uning etnoestetik madaniyatini rivojlantirish sharti sifatida baholash, ushbu jarayonda samarali faoliyat ko'rsatish uchun optimal pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash – keyingi bosqichdagi tadqiqotlar uchun dolzarb yo'nalish bo'lib qoladi.

Tavsiyalar

O'tkazilgan tadqiqot asosida bo'lajak o'qituvchilarda etnoestetik madaniyatni shakllantirishga doir nazariy va amaliy jihatlar aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida etnoestetik madaniyatga oid alohida modulni joriy etish tavsiya etiladi.
2. O'qituvchi tayyorlov dasturlariga etnoestetik tarbiya elementlarini integratsiya qilish zarur.
3. Oliy ta'limda etnoestetik madaniyatni baholovchi diagnostik vositalar ishlab chiqilishi kerak
4. Professor-o'qituvchilar tarkibi uchun etnoestetik madaniyat bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish kerak.
5. Etnoestetik madaniyatni rivojlantirishga oid tadqiqotlarni chuqurlashtirish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Verb M.A. Estetik tarbiyaning psixologik asoslari. – M.: Pedagogika, 2010.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020; 2022–2026 yillarda rivojlanish strategiyasi. lex.uz
3. Tatarenkova N.A. Shaxsning milliy o'ziga xosligini tarbiyalash: Nazariy yondashuvlar. – M., 2017.
4. Bondarevskaya Ye.V. Shaxsni estetik tarbiyalashning nazariy asoslari. – Rostov n/D: Feniks, 2011.
5. Gazman O.S. Estetik madaniyat va uning pedagogik asosi. – M.: Nauka, 2009.
6. Lipskiy V.N. O'qituvchi madaniyati va estetik dunyoqarashi. – M., 2016.
7. Nemenskiy B.M. Estetik tarbiya va badiiy idrok. – M.: Iskusstvo, 2008.
8. Yo'ldoshev Q. Ma'naviy qadriyatlar va shaxs tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
9. Qodirova Z., Usmonxo'jayev M. Pedagogik ta'limda estetik tarbiya va milliylik. – Toshkent: Fan, 2020.
10. Nevelev A.B. Культура как фактор развития личности. – M.: Педагогика, 2005.
11. Neveleva V.S., Khudyakova N.L. Образование как средство развития культурной личности. – M., 2012.
12. Sanjina D.D. Язык и культура: философские аспекты. – M.: Наука, 2008; Suxodolskaya-Kuleshova O.V. Эстетическая культура в динамике современного образования. – M.: Логос, 2010.
13. Yo'ldoshev Q. Ma'naviy qadriyatlar va shaxs tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
14. Qodirova Z., Usmonxo'jayev M. Estetik tarbiya va pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: Fan, 2019.

15. To'raqulov N. O'qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligi. – Toshkent: Ma'rifat, 2020.
16. Yo'ldoshev Q. *Ma'naviy qadriyatlar va shaxs tarbiyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
17. Usmonxo'jayev M. *Pedagog shaxsida estetik madaniyatni shakllantirish muammolari*. – Toshkent: Fan, 2017.
18. Qodirova Z. *Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya va madaniy meros*. – Farg'ona: Yangi avlod, 2020.
19. To'raqulov N. *O'qituvchining kasbiy-estetik tayyorgarligi*. – Toshkent: Ma'rifat, 2019.
20. Mavrin S., Yusupova B. *Shaxs estetik madaniyatini shakllantirish: nazariya va amaliyot*. – Samarqand: Ilm ziyo, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Erkinjonova Guljaxon Farxodjon qizi**, tayanch doktorant [Эркинжонова Гулjaxон Фарxодовна базовый докторант, [Erkinjonova Guljaxon Farxodovna basic doctoral student] manzil: 150700, Farg'ona viloyati, Qo'qon, Turkiston ko'chasi, 28A [адрес: 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул. Туркестан, 28А], [address: 150700, Fergana region, Kokand, Turkistan street, 28A];